

ANJUMAN SHO‘BALARI

1. Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalar;
2. Internet - buyumlar IoT;
3. Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalari;
4. Katta ma'lumotlar va bulutli hisoblash;
5. Moliya-bank sohasida raqamli texnologiyalar;
6. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida AKT sohasining ahamiyati;
7. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari;
8. Raqamli iqtisodiyot sohasida statistik ma'lumotlar hisobini yuritish muammolari.
9. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ahamiyati.
10. Moliya-bank sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Цифровые технологии в формировании инновационной экономики;
2. Интернет – Интернет вещей (IoT);
3. Технологии искусственного интеллекта в экономике;
4. BIG DATA и облачные вычисления;
5. Цифровые технологии в финансово-банковской сфере;
6. Значимость ИКТ в условиях цифровизации экономики;
7. Перспективы использования цифровых технологий в системе образования;
8. Проблемы учета статистических данных в сфере цифровой экономики.
9. Актуальность цифровых технологий и искусственного интеллекта.
10. Технологии искусственного интеллекта в финансово-банковской сфере.

CONFERENCE SECTIONS

1. Digital technologies in the formation of an innovative economy;
2. Internet – Internet of Things (IoT);
3. Artificial intelligence technologies in economics;
4. BIG DATA and cloud computing;
5. Digital technologies in the financial and banking sector;
6. The importance of ICT in the context of digitalization of the economy;
7. Prospects for the use of digital technologies in the education system;
8. Problems of accounting for statistical data in the field of digital economy.
9. The relevance of digital technologies and artificial intelligence.
10. Artificial intelligence technologies in the financial and banking sector.